

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОЦЕНОЧНОГО ЗНАЧЕНИЯ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРСЕ

LINGUISTIC MEANS OF EXPRESSING EMOTIONAL AND EVALUATIVE MEANING IN THE ENGLISH-LANGUAGE PEDAGOGICAL INTERNET DISCOURSE

БУДНИКОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА,
СГУ имени Н.Г. Чернышевского.

BUDNIKOVA ANASTASIA SERGEEVNA,
N.G. Chernyshevsky SSU.

Настоящее исследование посвящено выявлению специфики использования лингвистических средств выражения эмоционально-оценочного значения педагогами в онлайн-коммуникации в зарубежном интернет-сообществе. Для достижения поставленной цели проведен лингвистический анализ англоязычного педагогического интернет-дискурса на примере сообщества “Teachers” социальной сети Reddit. Выявлено, что англоязычные педагоги при выражении эмоционально-оценочных значений в первую очередь прибегают к использованию лексических средств. Установлено, что по частотности использования синтаксические средства в значительной степени уступают стилистическим.

The present study is devoted to identifying the specifics of the use of linguistic means of expressing emotional and evaluative meaning by teachers in online communication in the foreign Internet community. To achieve this goal, a linguistic analysis of the English-language pedagogical Internet discourse was carried out using the example of the “Teachers” community of the Reddit social network. It is revealed that English-speaking teachers, when expressing emotional and evaluative values, primarily resort to the use of lexical means. It is established that syntactic means are significantly inferior to stylistic ones in terms of frequency of use.

Ключевые слова: педагогический интернет-дискурс, эмоция, оценка, лингвистические средства, Reddit.

Key words: pedagogical Internet discourse, emotion, evaluation, linguistic means, Reddit.

Педагогический интернет-дискурс становится площадкой для проявления эмоционально-оценочных значений, вследствие этого исследование лингвистических средств выражения эмоционально-оценочного содержания в педагогическом контексте на англоязычной платформе Reddit является актуальным как для лингвистики, так и психологии [1]. Лингвистическое исследование эмоционально-оценочных высказываний педагогов имеет неограниченный комплекс преимуществ, так как позволяет не только понять специфику коммуникативного стиля учителей при общении с различными участниками образовательного процесса, но и обнаружить актуальные языковые тенденции, формируемые ими в процессе взаимодействия с учащимися, коллегами, родителями.

В языке, помимо объективной реальности, отражается также и субъективное отношение человека к реальности, в том числе его оценочные и эмоциональные суждения. Оценка является одним из аспектов языкового выражения, который накладывается на содержание сообщения.

Согласно Н.Д. Арутюновой, понятие оценки определяется как «собственно человеческая категория», которая «задана физической и психической природой человека, его бытием и чувствованием, она задает его мышление и деятельность, отношение к другим людям и предметам действительности, его восприятие искусства» [2, с. 195].

Оценка представляет собой процесс и результат, связанный с выражением субъектом собственного мнения, суждений относительно качественных и характеристических аспектов кого-либо или чего-либо [3].

Ю.И. Мирошников и Т.Ю. Шибeko устанавливают, что оценка, «в первоначальном варианте, как правило, результат активности эмоциональной сферы» [4, с. 8]. Согласно данному выводу, можно сделать заключение о том, что процесс оценки в значительной степени зависит от активности эмоциональной сферы. Это подтверждает концепцию взаимосвязи и совместного проявления оценки и эмоций.

В психологии «эмоции – это сложные феномены с широким набором компонентов, к которым относятся субъективные переживания, специфические физиологические реакции, особенности наблюдаемого поведения, различные тенденции к действию» [5, с. 43].

А.П. Седых определяет эмоции как «субъективные реакции человека и животных на воздействие внутренних и внешних раздражителей, проявляющиеся в виде удовольствия или неудовольствия, радости, страха и т. д.». Они вызываются как реальными, так и воображаемыми обстоятельствами [6, с. 109].

Эмоции и оценки проявляются в речи различными способами, начиная от морфемных до синтаксических средств [7]. Актуальной задачей можно назвать исследование того, какие языковые средства используют педагоги для выражения своих эмоций и оценок в онлайн-коммуникации, и какие факторы влияют на их выбор.

Материалом настоящего исследования послужили посты сообщества “Teachers” социальной сети Reddit объемом в 243 публикации с 1 сентября 2023 года по 30 апреля 2024 года и комментарии к ним.

В ходе лингвистического анализа постов англоязычных педагогов в сообществе “Teachers” социальной сети Reddit, содержащих эмоционально-оценочные значения, обнаружено, что преобладают лексические средства передачи эмоционально-оценочного содержания. Так, объем проанализированных ситуаций и комментариев, содержащих эмоционально-окрашенные слова и иные лексические средства, составило 61,7% от общей выборки.

Необходимо отметить, что фразеологический состав языка выступает в качестве репрезентации национального самосознания лингвокультурной общности. Фразеологизмы, будучи продуктом исторического и культурного развития народа, формируют специфическое мировосприятие и интерпретацию ситуаций, характерные для данной общности. Английский язык тому не исключение, а потому идиоматические выражения находят свое предназначение в речи англоязычных педагогов. Более того, по результатам проведенного анализа, было отмечено, что идиома является самым распространенным инструментом (23%) выражения эмоционально-оценочного значения в речи англоязычных педагогов (рис. 1).

Идиомы обладают яркой эмоциональной окраской, что позволяет передать не только смысл, но и отношение говорящего к ситуации. Например, рассмотрим публикацию от 12 сентября 2023 года, в которой учитель, работающий индивидуально с ребенком с оппозиционно-вызывающим расстройством (ОВР), испытывает трудности и просит совета: *“I am a one on one for a child with ODD. He is a sweet kid, but snaps and I find myself constantly on edge working with him, plus nothing academic can get done because it is a trigger. Anyone have any tips*

in general, I don't wanna overload with information but I feel like I am not doing anything right, and our team is struggling to come up with strategies” [8]. Данный пост содержит ключевые слова и фразы, отражающие эмоциональное состояние учителя. В первую очередь, важно отметить, что англоязычное педагогическое сообщество неоднократно прибегает к использованию сленга в своей речи (12,8%). Данная публикация педагога начинается со сленгового выражения “one on one”, которое берет свое начало в спортивном дискурсе (поединок, в котором два соперника непосредственно соревнуются друг с другом). Это средство выражения подчеркивает, что для автора работа с таким ребенком представляет тяжелую битву в связи с его внезапными и непредсказуемыми вспышками гнева или раздражения. Состояние постоянного напряжения, тревоги и ожидания негативных событий передается путем использования идиомы “constantly on edge”. Данный пост также содержит и другие лексические средства выражения эмоционально-оценочного значения, такие как “not doing anything right” и “struggling”. В первом случае автор выражает чувство неуверенности в себе и негативную оценку своих педагогических способностей, а во втором подчеркивает трудности, с которыми сталкивается педагогический коллектив.

Рис. 1. Процентное соотношение лингвистических средств выражения эмоционально-оценочного значения в сообществе “Teachers”

Также особого внимания требует и комментарий к данной публикации.

Ответ: “I think ODD is BS and it’s honestly insulting when someone tries to force this down your throat. A kid being defiant is not a disorder. They are defiant because there is no negative consequence for being defiant” [8]. Данный комментарий содержит несколько лексических приемов. “BS” – сленговое сокращение от “bullshit”, грубое выражение, обозначающее что-то ложное, нелепое или не заслуживающее доверия. Использование грубого сленгового выражения указывает на сильные эмоции автора и его негативное отношение к теме обсуждения. Идиома “to force this down your throat” буквально означает «запихнуть это тебе в горло», что метафорически передает агрессивное и нежелательное навязывание чего-либо. В данном контексте идиома демонстрирует неприятие диагноза и предлагает альтернативное объяснение поведения ребенка, связанное с отсутствием негативных последствий за его действия.

Такая позиция может быть вызвана недостатком знаний о расстройстве или нежеланием признавать его существование. Важно отметить, что ОВР является признанным медицинским диагнозом, и работа с детьми, имеющими это расстройство, требует специальных знаний и подходов [9].

Сленг и поговорки – это два разных пласта лексики, которые отражают динамику языка и его адаптацию к изменяющимся социальным условиям. В нашем исследовании было установлено, что, в то время как сленг занимает значительную позицию среди лингвистических приемов (12,8%), поговорки встречаются намного реже (1,3%). Это может быть обусловлено тем, что сленг более лаконичен: в современном мире, где ценится скорость и эффективность коммуникации, сленговые выражения, зачастую более короткие и емкие, чем поговорки, получают преимущество.

Лингвистический анализ англоязычного педагогического интернет-дискурса показывает, что стилистические приемы играют важную роль в выражении эмоций и оценок наряду с лексическими средствами (24,4% от всех примеров). Использование метафор (8,4%), сравнений (6,7%), лексических повторов (2,7%), эпитетов (4,7%), иронии (0,8%) и гиперболы (1%) позволяет педагогам более ярко и образно передать свои чувства и отношение к различным ситуациям.

Метафоры и сравнения создают новые смысловые ассоциации, помогая читателю глубже понять эмоциональное состояние автора и его отношение к описываемому явлению. Например, сравнение системы образования с миром клоунов (*this is definitely a clown world we living in*) [8]. Метафора, используемая автором для выражения своего разочарования и недовольства текущим состоянием системы образования.

Сравнения также позволяют образно передать как эмоциональное состояние автора, так и его внутреннюю оценку сложившейся ситуации. Например, рассмотрим пост от 7 ноября 2023 года: *“I began teaching highschool in January and it feels strange since I am 19 years old. Sometimes I feel like a highschool kid myself. I love my job but sometimes I feel like I'm too young to be there. How do I get over this feeling?”* [8]. Пост молодого педагога выражает смешанные чувства: с одной стороны, любовь к своей работе, с другой – неуверенность и сомнения в своей компетентности из-за юного возраста. Данное состояние автора передается через призму как эмоционально-окрашенной лексики *“strange”, “love” “too young”*, так и при помощи сравнения *“Sometimes I feel like a highschool kid myself”*, которое ярко иллюстрирует чувство неуверенности и несоответствия роли учителя из-за небольшого возраста. Молодой педагог ощущает себя похожим на своих учеников, что затрудняет ему в полной мере осознать и принять свою новую роль и авторитет.

Однако коллеги в комментариях предлагают поддержку и практические советы, основанные на личном опыте: *“Former teacher here. I also started teaching at 19, and I was teaching seniors, one who was just 2 months younger than me. It was definitely weird, but as long as you act like an adult (and lie about your age, can't believe they bought that I was 47), then you'll be fine! The weirdness fades over time”* [8]. Коллега относится с поддержкой и пониманием к молодому педагогу, предлагает конкретные действия (*act like an adult*) и дает надежду на то, что неуверенность со временем пройдет (*the weirdness fades over time*). Юмор в комментарии помогает снизить напряжение и показать, что данная ситуация не уникальна.

Лексический повтор усиливает эмоциональную окраску высказывания и акцентирует внимание на ключевых моментах. Например, анафора *“I hate”* в следующем посте учителя подчеркивает его эмоциональное и физическое истощение: *“I don't hate my job. I hate feeling exhausted and drained and burned out ALL. THE. TIME. I hate having no money. I hate being disrespected and taken advantage of every. single. day. I hate never being acknowledged or thanked or appreciated. I hate knowing that literally no matter what I do, it'll never be enough”* [8].

Также особого внимания требует и повтор пунктуационных знаков: “*ALL. THE. TIME.*” / “*every. single. day.*” Повтор с добавлением точек после каждого слова позволяет педагогу передать интонацию с паузами, тем самым отображая чувство безысходности и постоянства негативного опыта автора. Педагог явно негативно оценивает свое текущее положение и выражает свое негодование при помощи эмоционально-окрашенной лексики (*exhausted, drained, burned out, disrespected*). Учитель чувствует себя истощенным, недооцененным и эксплуатируемым. Все эти стилистические инструменты свидетельствуют о том, что автор находится на грани эмоционального срыва.

Эпитеты придают высказыванию эмоциональную окраску и оценочность. Например, использование эпитета “*total apathy*” в одном из проанализированных постов педагогов, помогает автору передать крайнее безразличие и отсутствие желание что-либо предпринимать в сложившейся ситуации.

Ирония позволяет учителям выразить негативную оценку в завуалированной форме, часто с помощью противопоставления сказанного и подразумеваемого. Например, фраза “*You won't have any school shootings because Jesus is in the schools!*” [8] означает совершенно противоположное. Используя иронию, автор выражает свое недовольство и разочарование тем, что власти не принимают эффективных мер для решения проблемы массовых расстрелов в школах. Он также критикует, кто предлагает простые и неэффективные решения, основанные на религиозных убеждениях.

Гипербола преувеличивает качества или характеристики объекта или явления, чтобы усилить эмоциональное воздействие. Например, фраза “*I have the worst student ever (cannot discuss for privacy reasons. I am intimidated, on top of it all.)*” [8] подчеркивает насколько сильно педагог недоволен поведением ученика и как это влияет на него эмоционально. Добавление фразы “*I am intimidated*” (я напуган) усиливает впечатление о том, что ситуация вызывает у автора сильный стресс и даже страх.

Англоговорящие педагоги в социальных сетях, делясь своими переживаниями и размышлениями о профессиональной деятельности, реже, но все же используют и синтаксические средства для передачи эмоционально-оценочного значения (13,9%).

Рассмотрим несколько примеров синтаксических средств выражения эмоционально-оценочного значения:

Риторические вопросы: “*Like are people really that oblivious to the fact that teachers have lives outside of school? Or is it just me? I know it's about your kids but maybe just maybe I have my own set of people I need to take care of???*” [8]. В данном примере автор использует риторические вопросы, чтобы выразить свое недоумение и возмущение по поводу отношения некоторых родителей, которые не учитывают личную жизнь учителей. Вопросы не требуют ответа, а служат для привлечения внимания к проблеме и выражения негативной оценки ситуации.

Предложения с многоточием: “*Had a student pick up another student's backpack and throw it against the window today. Did I mention these are 7th graders? This is my first year teaching and this is, quite honestly, not what I expected...*” [8]. Многоточие в конце предложения создает эффект недосказанности и передает сложные эмоции автора: разочарование, усталость, возможно, даже отчаяние. Автор не ожидал такого поведения от учеников седьмого класса, и это явно негативно влияет на его восприятие профессии.

Восклицательные предложения: “*I'm just in a terrific town with terrific kids!*” [8]. Восклицательное предложение и лексический повтор (*terrific*) усиливают негативные эмоции автора – негодование и отчаяние от негативного окружения

“*At least tomorrow is Friday!*” Восклицание здесь передает чувство облегчения и предвкушения отдыха после тяжелой рабочей недели.

“*Break Anxiety. I'm so mad at myself. I counted down the days until Winter Break, and now it's here and I'm anxious that I only have 12 days left. I feel like someone with 12 days to live, and*

I'm nervous as all hell. I don't want to go back!” (17 декабря 2023) [8]. Восклицание в начале поста (*“Break Anxiety”*) сразу привлекает внимание к эмоциональному состоянию автора – тревоге и страху перед окончанием каникул и возвращением к работе. Автор использует яркие сравнения и экспрессивную лексику (*“12 days to live”, “nervous as all hell”*), чтобы подчеркнуть свою негативную оценку ситуации. Восклицательное предложение, завершающее сообщение автора, является кульминацией эмоционального напряжения, которое постепенно нарастает. Оно не просто констатирует факт нежелания возвращаться к учебе, но и выражает целый комплекс эмоций автора: протест, страх и отчаяние.

Из настоящего анализа можно заключить, что англоязычные педагоги при выражении эмоционально-оценочных значений в первую очередь прибегают к использованию лексических средств, а именно идиом. Богатство идиоматического фонда английского языка предоставляет им широкий спектр выразительных средств для описания эмоций и оценок, при этом соблюдая культурные нормы косвенности и метафоричности высказывания, особенно при выражении негативных эмоций или критики.

Стилистические приемы также занимают особую позицию среди инструментов выражения эмоционально-оценочного значения. В обиходе современного англоговорящего педагога присутствуют такие стилистические приемы как метафоры и сравнения. Нередко учителя обогащают свою речь иронией, лексическим повтором, гиперболой и эпитетами.

В целом, исходя из настоящего лингвистического анализа англоязычного педагогического интернет-дискурса, можно сделать вывод, что лексические средства преобладают в значительной степени. Синтаксические приемы уступают стилистическим, которые занимают особое место в речи англоязычного педагога, обогащая педагогический дискурс, делая его более выразительным и эмоциональным.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Nikitina G.A. Realization of the presentational function of the social network discourse (subject area - English language learning) / G.A. Nikitina, V.V. Ryzhova // Russian Linguistic Bulletin. 2021. No. 3(27). pp. 73-78.
2. Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений. Оценка. Событие. Факт. М.: «Наука», 1988. 200 с.
3. Абукаева Л.А. Фразеологизированные конструкции со значением оценки как соответствия норме в русском и марийском языках // Вестник ТГПУ. 2005. №4. С. 107-110.
4. Мирошников Ю.И. Эмоции и эмоциональные оценки в структуре ценностного сознания // Вестник Челябинского государственного университета. 2011. № 2 (217). Вып. 20. С. 7-10.
5. Овсянникова В.В. К вопросу о классификации эмоций: категориальный и многомерный подходы // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2013. №37. С. 43-48.
6. Седых А.П. Природа эмоций и их классификация в гуманитарных науках и языкознании // Вопросы журналистики, педагогики, языкознания. 2012. №6 (125). С. 108-115.
7. Попп А.В. Языковые средства создания эмоционально-оценочного фона новостных лент и публикаций в Интернете (на материале английского языка) // Историческая память в теории и социокультурной практике: грани трансформаций и потенциал осмысления: материалы IX Международной научной конференции, Саратов, 23 апреля 2021 года / Под общей редакцией А.В. Баранова и Е.Н. Многолетней. Саратов: Саратовский источник, 2021. С. 585-592.
8. Teachers – Reddit. URL: <https://www.reddit.com/r/Teachers> (дата обращения: 30.04.2024).
9. Quay K. Oppositional defiant disorder. IACAPAP e-Textbook of Child and Adolescent Mental Health. D.2. Geneva: International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions, 2012. 587 p.

© Будникова А.С., 2024.